

Anexo 10

Meta:
Elaboração de um Questionário

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.2, a saber: *01 (um) questionário*.

O questionário teve como objetivo subsidiar o mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola. O questionário possui 08 questões com informações pessoais dos respondentes, 01 questão sobre a identificação de boas práticas e 08 questões para caracterização das boas práticas de gestão.

O questionário foi aplicado com participantes do III Webinário promovido pelo CECAMPE/NE, no período de 20 a 21 de janeiro de 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis, além de uma análise qualitativa das respostas de perguntas de livre respostas emitidas pelos respondentes.

Ao final do questionário, apresenta-se o relatório com a análise do mapeamento das boas práticas de gestão.

MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, PDDE AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

Prezado(a) gestor(a),

Este questionário objetiva mapear boas práticas de gestão do PDDE básico, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Definimos uma boa prática de gestão, toda e qualquer experiência exitosa, inovadora e participativa, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, vinculada aos programas indicados, e que contribuiu para a melhoria da qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

O objetivo do levantamento de informações sobre as boas práticas é possibilitar à equipe do CECAMPE-NE selecionar algumas experiências relacionadas à gestão de recursos do PDDE básico, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola e transformá-las em vídeo e/ou relatá-las em um Manual de Boas Práticas, para divulgá-las para a comunidade das escolas de educação básica do Nordeste.

Após o preenchimento deste formulário, entraremos em contato para discutir como podemos relatar a experiência e divulgá-la para os gestores das escolas da região Nordeste.

Agradecemos por sua contribuição!

Equipe de Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

Sem título

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO RESPONDENTE

1. Nome completo (sem abreviações) *

2. Qual o seu endereço de E-mail? *

3. Qual o seu Telefone (Whatsapp)?

4. Estado onde reside: *

Marque todas que se aplicam.

- AL
- BA
- CE
- MA
- PB
- PE
- PI
- RN
- SE

5. Cidade onde você reside: *

6. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

7. Onde você atua?

Marcar apenas uma oval.

Escola

Secretaria de Educação do Município

Secretaria de Educação do Estado

Outro

8. Qual a sua função?

IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE

Obs.: Caracteriza-se uma boa prática de gestão, toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, que esteja relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, que contribuiu para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

9. Você conhece alguma experiência inovadora de gestão de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e/ou Caminho da Escola? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 10*

Não

CARACTERIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE

10. A experiência inovadora de sua escola está relacionada a que programa vinculado ao PDDE?

Marcar apenas uma oval.

PDDE Básico

Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE

Caminho da Escola

Ações Integradas/Agregadas ao PDDE

Outro

11. Quando a prática foi implementada (indique o ano)?

12. A boa prática de Gestão de sua escola está relacionada a alguma das seguintes etapas vinculadas a um dos processos de Gestão do PDDE?

Marcar apenas uma oval.

- Plano Anual de Atividades
- Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino
- Plano de Aplicação de Recursos
- Prestação de contas
- Ações de acompanhamento e fiscalização
- Processo de escolha dos dirigentes
- Gestão contábil-financeira
- Não está vinculada a nenhuma dessas etapas
- Outro: _____

13. Qual o nome da boa prática de Gestão dos recursos do PDDE em sua Escola?

14. Quais os agentes envolvidos no desenvolvimento e implementação da boa prática de gestão?

15. Quais os impactos da disseminação dessa experiência na Gestão do Programa (PDDE, PNATE ou Caminho da Escola) ou Ação Integrada do PDDE?

16. Essa experiência já foi divulgada nas redes sociais ou tem algum vídeo publicado na internet? Em caso afirmativo, por favor, copie o link no espaço indicado a seguir.

17. Apresente uma descrição sucinta do histórico, dos objetivos e das principais ações vinculadas à experiência inovadora de gestão dos recursos do PDDE?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

**PROJETO:
O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**PROJETO: “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

**RELATÓRIO
MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES
INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA**

Eixo: Assistência Técnica

Produtos 2.2 e 3.2

**JOÃO PESSOA
2022**

1 APRESENTAÇÃO

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do Nordeste - CECAMPE/NE é uma unidade de referência e apoio ao FNDE na realização de ações para manter e melhorar as escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

Uma das ações específicas do Eixo de Assistência Técnica é a identificação de boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, no âmbito dos estados da região Nordeste.

Este relatório apresenta os resultados de um levantamento realizado no ano de 2022 com o objetivo de realizar um mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e suas Ações Integradas, além dos programas PNATE e Caminho da Escola. O número de cursistas que responderam ao questionário foi de 521.

O objetivo do subproduto 3.2 abrange o desenvolvimento e a implementação de estratégias com fins identificar as boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados da região NE. Esse relatório se configura como uma dessas estratégias.

2 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste relatório, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo *survey*, com os gestores de algumas escolas que participaram do III Webinário promovido pelo CECAMPE/NE, no período de 20 a 21 de janeiro de 2022.

O instrumento de coleta de dados possui 17 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Informações pessoais do Respondentes	08
Identificação de Boas práticas de Gestão do PDDE.	01
Caracterização das Boas práticas de Gestão do PDDE.	08

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis, além de uma análise qualitativa das respostas de perguntas de livre respostas emitidas pelos respondentes.

3 EQUIPE RESPONSÁVEL

Pesquisadores Responsáveis:

Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva

Professor do Departamento de Administração da UFPB, com experiência em pesquisas nas áreas de Aprendizagem e Conhecimento, com trajetória de pesquisas no campo da gestão pública e no contexto escolar.

Prof^a. Dr^a. Gabriela Tavares dos Santos

Professora do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB Campus III, com experiência em pesquisas nas áreas de Aprendizagem e Educação, com trajetória de pesquisas no campo da aprendizagem no contexto da graduação e pós-graduação.

RELATÓRIO

**MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE
GESTÃO DO PDDE, AÇÕES INTEGRADAS,
PNATE E CAMINHO DA ESCOLA**

1 INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS RESPONDENTES

Para analisar o perfil dos respondentes, foram incluídas questões envolvendo o estado de residência, o sexo, a atuação e a função na escola. Participaram da pesquisa de mapeamento de boas práticas 521 profissionais ligados a escolas e secretarias de educação municipais e estaduais.

Os gráficos 1 e 2 apresentam informações sobre o estado de residência dos respondentes. Os estados com maior participação na pesquisa foram os da Paraíba (27,6%), seguido do Maranhão (20,0%), e de Pernambuco, com (11,1%).

Gráfico 1 – Cursistas por estado de residência

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os Estados com menor número de participantes, conforme os gráficos 01 e 02, foram os do Ceará, com 4,8% e Sergipe, com 6,1%. O Estado de Alagoas corresponde a 6,5%; Bahia (7,3 %) Piauí (7,9%); e Rio Grande do Norte (8,6%) dos cursistas, respectivamente.

Em relação ao sexo, 79,1% são mulheres e 20,7% homens. A maioria dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (82,9%) e 12,3% em secretarias de educação do município.

Em relação à atuação profissional, a tabela 2 caracteriza o perfil dos respondentes, revelando que 52,8% atuam como diretor(a) escolar, 9,0% como professor e 8,3% como coordenador(a) pedagógico(a). Esses resultados revelam que grande parte dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (70,1%). Mas também há alguns participantes que atuam em secretárias de educação, seja na área técnica ou gerencial.

Tabela 1 – Atuação Profissional

Atuação	Frequência	%
Diretor(a)	275	52,8
Vice-Diretor(a)	29	5,6
Coordenador(a) Pedagógico(a)	43	8,3
Professor(a)	47	9,0
Técnico da Secretaria de Educação	39	7,5
Coordenador(a) Administrativo(a)/Financeiro(a)	35	6,7
Secretário(a) Escolar	11	2,1
Assistente Administrativo(a)	08	1,5
Dirigentes de Secretaria de Educação	04	0,8
Coordenador do PDDE	07	1,3
Outros	23	4,4
Total	521	100,00

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na próxima seção são apresentados os resultados do levantamento de boas práticas de gestão na percepção dos participantes do estudo.

2 CARACTERIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, e que contribuiu para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaborou para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

Entende-se uma boa prática de gestão como um conjunto de processos e ações que possibilitaram otimizar o uso de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, e que são passíveis de replicação e/ou adaptação em outras escolas.

Uma das questões do estudo buscou identificar se o respondente conhecia alguma experiência de gestão de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Do total de participantes (521), 25,7% indicaram que conheciam uma boa prática. Para esses participantes, procurou-se identificar a que programa vinculado ao FNDE essa experiência considerada pelo respondente como inovadora estava relacionada. A tabela 2, a seguir, traz os resultados do levantamento.

Tabela 2 – Programas do FNDE com experiências exitosas (boas práticas).

Programas do FNDE	N	%
PDDE Básico	77	58,8
Ações Integradas do PDDE	41	31,3
Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE	3	2,3
Caminho da Escola	2	1,5
Outro	8	6,1

N = 131 respostas.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da tabela 8 revela que a maioria das experiências exitosas indicadas pelos respondentes envolvem o PDDE Básico (58,8)%, seguido das ações integradas do PDDE (31,3%). Um maior detalhamento

sobre a experiência exitosa envolve a sua relação com os processos de gestão em uma UEx como revela a tabela 3, a seguir.

Tabela 3 – Vínculo da boa prática com os processos de gestão da UEx

Processo de Gestão do PDDE	N	%
Plano Anual de Atividades	19	15,1
Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino	15	11,9
Plano de Aplicação de Recursos	42	33,3
Prestação de contas	35	27,8
Ações de acompanhamento e fiscalização	04	3,2
Processo de escolha dos dirigentes	03	2,4
Gestão contábil-financeira	01	0,8
Outros	07	5,5

N = 126 respostas.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Observa-se que a maior parte das boas práticas envolve o plano de aplicação de recursos (33,3%), seguido da prestação de contas (27,8%), do plano de atividades (15,1%) e o plano de ação do estabelecimento de ensino (11,9%). Os respondentes foram questionados sobre os impactos da disseminação dessas boas práticas na gestão dos programas do FNDE. Os resultados foram sintetizados, tomando como referência os processos de gestão do PDDE.

a) **Plano Anual de Atividades:** melhor planejamento de recursos, maior participação dos alunos, melhorias no trabalho na escola, engajamento dos funcionários na execução dos recursos, despertar os cuidados necessários para a conservação e saúde dos estudantes, maior interação com a comunidade escolar, melhoria na autoestima e maior controle dos gastos do programa.

b) **Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino:** melhoria na aprendizagem, na qualidade e no desempenho dos estudantes, promoção

de um ensino de qualidade, definição de ações para aquisição de materiais e equipamentos, melhorias no projeto pedagógico, maior integração com a comunidade, que passa a conhecer os recursos financeiros recebidos pela escola e participam na construção do plano para aplicação dos recursos, envolvimento dos estudantes no levantamento de pesquisas de preços no comércio local.

c) **Plano de Aplicação de Recursos:** melhoria na aprendizagem, por meio da boa aplicação dos recursos, melhoria na infraestrutura da escola, ampliação dos recursos para auxiliar na aprendizagem dos estudantes, efetivação da gestão democrática, com autonomia para a escola, transparência na aplicação dos recursos, apoio das famílias na execução dos recursos, compreensão e articulação na execução dos programas, valorização dos recursos e participação ativa dos agentes envolvidos, aumentar o índice dos alunos matriculados na escola, aumentar a interação entre a comunidade e a escola (envolvimento dos pais, participação de todos), participação mais efetiva dos membros da comunidade escolar, melhoria no atendimento aos alunos especiais, momentos de reflexão na escola, maior responsabilidade do gestor na administração dos recursos financeiros, dinamismo e conhecimento do programa, leva acesso à internet às escolas do município em localidades de difícil acesso, fomentar o uso de ferramentas pedagógicas, atender as demandas, impacto positivo nas práticas pedagógicas, segurança e dignidade ao transportar os alunos com respeito e responsabilidade cuidado do nosso bem maior (caminho da escola),

d) **Prestação de Contas:** interação entre toda a comunidade escolar, promovendo maior engajamento, participação e motivação nas atividades da escola, garantia de mais recursos e melhores resultados para a escola, melhoria na qualidade da educação, maior participação dos professores, eficiência na prestação de contas, participação no uso dos recursos, melhoria na infraestrutura escolar.

e) **Ações de acompanhamento e fiscalização:** transparência, transferência de responsabilidade entrega das prestações de contas dentro dos prazos estabelecidos.

Uma análise dos impactos das boas práticas de gestão revela que quando bem implementados, os recursos do PDDE e suas Ações Integradas, além do PNATE e Caminho da Escola colocam em ação os princípios da gestão democrática, a transparência, a participação, o engajamento, a comunicação e interação com a comunidade. Percebe-se que a descentralização de recursos dos Programas contribui significativamente na melhoria da qualidade e da aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados também revelam que a disseminação de processos de gestão e suas ações colaboram para a disseminação de boas práticas de gestão dos programas, indicando a necessidade de investimento em ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar no planejamento das ações, no controle dos processos e na transparência da gestão escolar.

São apresentadas a seguir, quinze depoimentos que revelam a importância das experiências exitosas mapeadas, que foram implementadas no ambiente e na gestão escolar.

“O Programa Mais Educação e mais alfabetização proporcionou uma melhoria na aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental com a ampliação da jornada escolar das crianças por meio desses programas foi possível manter os alunos engajados na escola e estabelecendo uma dinâmica de sala de aula mais fácil ativa e inclusiva tudo isso contribuiu para a realização da coletividade e para cima aprendizado efetivo. Também foi realizada outras oficinas de percussão, dança e horta. Hoje, temos que alguns alunos tocam os instrumentos de percussão e temos um grupo de dança da Comunidade quilombola. Fruto dessas ações” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola em Pernambuco).

“Esta experiência inovadora chamo de "Iniciativa Evolua PDDE". Começou em 2017 quando recebi a incumbência de receber das UEX os documentos relativos às prestações de contas das nossas Unidades Executoras. À época todas elas estavam com o CNPJ inaptos e, portanto, impedidas de executarem os recursos existentes em conta e de receberem novos recursos. Buscamos orientações e envidamos ações para resolver o problema. Já com as UEX todas regularizadas, percebi que era necessário orientar os Dirigentes dessas Unidades, pois essas pessoas não haviam recebido até o momento orientações necessárias para a execução destes recursos e precisavam de orientações básicas desde conhecer o que era uma Unidade Executora ou Associação de Pais e Mestres e sua função. Assim, comecei um blog onde eu deveria fazer posts com orientações acerca do PDDE e comecei a gravar vídeos tutoriais sobre o tema com o objetivo de ajudar as Associações de Pais e Mestres a executar bem os recursos financeiros recebidos conforme o que preconiza o FNDE em suas resoluções e assim alcançar os objetivos e as finalidades do Programa Dinheiro Direto na Escola”. (Experiência exitosa do PDDE básico em uma secretaria de educação municipal no Piauí).

“A ações que foram desenvolvidas tiveram como objetivo desenvolver a prática de leitura...onde tivemos momento em nossa escola que todos os funcionários, alunos e professores estavam fazendo uma leitura, entre outras. Foi um sucesso! (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“A discussão coletiva, a decisão de participar, a definição de metas e ações, o acompanhamento, a avaliação e a socialização dos resultados entre toda a comunidade são passos importantes para definição de responsabilidades e competências. A participação de representantes dos diversos segmentos e das comunidades escolares e local do conselho ou colegiado escolar é vital para esse acompanhamento. Esses representantes podem e devem participar de reuniões administrativas e pedagógicas, auxiliando a tomar decisões desde a fase de planejamento até implementação e a avaliação. Cada sistema de ensino tem

autonomia para a elaboração de normas próprias de gestão democrática, a participação dos profissionais da educação deve ser assegurada e incentivada na preparação do projeto pedagógico da escola, assim como a das comunidades escolar e local nos órgãos de decisão colegiada. A gestão das escolas e dos sistemas de ensino deve contar com a participação dos pais, alunos e professores, (comunidade escolar), mas também com representantes das associações, do poder público e de outras entidades existentes em seu estado ou sua cidade (comunidade local)” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola em Alagoas).

“Os docentes apresentam o Projeto a turma, como também há o Projeto coordenado pelo Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF) sobre a Educação Fiscal. Educação Financeira foi um Projeto em parceria com a UFPB, visto que a Gestora era aluna da especialização em Educação Financeira e implantou ações dentro da escola. Agora o CAF também está passando por essa formação. A Educação Empreendedora envolve gestão e docentes na articulação das ações: Formar cidadãos conhecedores sobre os processos relacionados aos gastos das instituições públicas como tomada de preço e licitação; Transparecer todos os recursos financeiros destinados a escola e o plano financeiro e destinação dos recursos com apresentação das Prestações de contas Tornar a escola uma instituição com ações empreendedoras para que os estudante saíam preparados para o mercado de trabalho adequado as demandas do Século XXI” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“Reunião de sugestão para compras, aquisição dos produtos acompanhados pelo técnico da SME e fiscalizar a entrega na escola” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola no Ceará).

“A nossa prática foi relacionada a importância da comunidade conhecer como se realiza a aplicação dos recursos. Realizamos apresentações em reuniões e expomos em mural o recurso que recebemos, com valores e para que são destinados. Convidamos também a comunidade a

participar dos encontros realizados com o objetivo de conhecer e colaborar com sua participação. Essa transparência fortalece o nosso trabalho” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“No início de cada ano letivo os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo da UEX da EMEI Maria Júlia Rodrigues Tanuri se reúnem com a finalidade de construir, coletivamente, o Plano de Gerenciamento Financeiro Anual, com base nos recursos que serão recebidos e que contemplarão as prioridades da escola. Esse Plano serve como um norte em meio a todas as etapas de Deliberação e Fiscalização da aplicação dos recursos. Por conseguinte, as reuniões de Deliberação e Fiscalização dos recursos é imprescindível face ao processo de transparência da Prestação de Contas do PDDE (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Bahia).

“Como o PDDE tivemos a oportunidade de poder ajudar nossos alunos de uma forma melhor, antes dependíamos da prefeitura para nos repassar os materiais de apoio pedagógico e permanente, hoje a escola pode escolher o seu próprio material para trabalhar e dá apoio para os alunos... Isto tudo graças ao PDDE” (Experiência exitosa de Ações Integradas numa escola no Maranhão).

“Objetivo é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satélite, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica. Aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas que permitem melhorar o acesso à internet e uso da tecnologia digital na comunidade escolar. Aquisição de novos computadores para o uso pedagógico e do alunado” (Experiência exitosa de Ações Integradas numa escola no Maranhão).

“Os recursos do PDDE vêm propiciando a melhoria do ensino aprendizagem, a partir dos planos de ação desenvolvidos com base nos recursos enviados à escola e dessa forma beneficiar os alunos a desenvolverem atividades com mais recursos pedagógicos, facilitando

assim, a aprendizagem” (Experiência exitosa do PDDE Básico numa escola na Paraíba).

“O Programa serviu de ajuda para manutenção e suporte escolar, pois através dele foi comprado os materiais necessários para o desenvolvimento do colégio e para auxiliar os projetos desenvolvidos na escola, como capital e custeio. Tem como principal objetivo a manutenção estrutural escolar, a compra de utensílios da instituição, tinta, cartolinas, colas, lâminas, canetas..., por exemplo” (Experiência exitosa de Ações Integradas numa escola no Maranhão).

“A organização dos recursos bem como a funcionalidade do PDDE que nos dá poder de organização e de possíveis melhorias, antes da gestão dos recursos vivíamos limitados e muito presos a recursos mínimos, hoje observamos o quanto evoluímos” (Experiência exitosa de uma Ação Integrada numa escola em Pernambuco).

“São ações voltadas a aumentar o interesse da comunidade escolar, fazendo com que fiquem mais próximos, ações para ajudar a controlar o orçamento escolar” (Experiência exitosa de uma Ação Integrada numa escola no Piauí).

“Em reunião com os diretores e presidentes dos conselhos escolares responsáveis pelas unidades de ensino, a Semed, orienta através do estudo das resoluções atuais como cada recurso deve ser executado e em parceria decide os prazos” (Experiência exitosa do PDDE básico em uma secretaria de educação municipal de Sergipe).

A caracterização de algumas ações envolvendo boas práticas ratifica a importância da disseminação de conhecimentos e informações sobre experiências exitosas. Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, ficou evidenciada que a disseminação de uma boa prática promove melhorias no ensino-aprendizagem, impacta nos processos de gestão porque oportuniza compartilhar experiências envolvendo o

acompanhamento, avaliação e socialização da aplicação dos recursos, revelando a disseminação de uma gestão democrática e coletiva, ampliando o interesse da comunidade escolar, dando transparência a gestão dos recursos, além de uma formação cidadã e empoderamento da comunidade escolar sobre o planejamento e a gestão dos programas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

Este relatório objetiva o mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola. Participaram do levantamento 521 respondentes que atuam em escolas, secretarias de educação municipais e estaduais. Os resultados revelaram a identificação de algumas ações exitosas, uma vez que a maioria dos respondentes (74,3%) revelou desconhecer a existência de uma boa prática.

Esse resultado caracteriza-se como um grande desafio do CECAMPE/NE, uma vez que no projeto básico a pretensão era mapear as boas práticas, e ao longo da execução do projeto, foram identificados muitos problemas relacionados aos processos de adesão, execução e prestação de contas que dificultavam a implementação de práticas de gestão consideradas exitosas.

Por outro lado, por meio deste levantamento, foi possível perceber que os respondentes que indicaram conhecer boas práticas de gestão revelaram aspectos significativos envolvendo o impacto da implementação na gestão dos programas, sobretudo porque tornam a gestão democrática uma realidade no âmbito da gestão escolar.

Também foi possível identificar que as boas práticas identificadas estão vinculadas a alguns processos de gestão do PDDE, das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola, tais como o Plano Anual de Atividades, o Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino, o Plano de Aplicação de Recursos, a Prestação de Contas e as Ações de acompanhamento e fiscalização.

As experiências exitosas apresentadas envolveram a maioria dos estados da Região Nordeste, revelando a importância de dar visibilidade a essas ações como uma alternativa para estimular os gestores a planejarem ações voltadas para melhoria nos processos de gestão do PDDE que impactem na qualidade e no desempenho da escola.

No âmbito do CECAMPE/NE, os resultados desse estudo revelam a necessidade dos pesquisadores do Produto 3 atuarem como propulsores do desenvolvimento de boas práticas, por meio de ações de capacitação, como também utilizar os resultados desse levantamento no desenvolvimento de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que pode se configurar como determinante na do desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Recomenda-se, ainda, a institucionalização de selos de boas práticas de gestão, visando premiar as escolas com experiências exitosas e de excelência do Programa Dinheiro Direto na Escola, das Ações Integradas, como também do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Caminho da Escola.

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*